

Comprender para transformar: el análisis funcional como herramienta de cambio conductual

Understanding to transform: functional analysis as a tool for behavioral change

Yerly Andreina Bustos Monsalve¹

Camilo Andres Villamizar Conde²

1 Universidad de Pamplona 1, Facultad de salud, Programa de Psicología, Semillero de Psicología y Sociedad, Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

2 Universidad de Pamplona 1, Facultad de salud, Programa de Psicología, Semillero de Psicología y Sociedad, Pamplona, Norte de Santander, Colombia.

Correspondencia: Camilo Andres Villamizar Conde
Correo electrónico:
camilo.villamizar2@unipamplona.edu.co

Citar así: Bustos Monsalve, Y. A., & Villamizar Conde, C. A. (2025). Análisis funcional de la conducta. Manuscrito inédito, Universidad de Pamplona.

Agradecimientos: Un profundo agradecimiento a la universidad de Pamplona, por su apoyo y contribuciones, así mismo, expresamos un gran respeto y admiración a los docentes de la universidad de Pamplona

Resumen

El análisis funcional de la conducta (AFC) se presenta como un modelo central en la psicología conductual, orientado a la comprensión, predicción e intervención sobre el comportamiento humano mediante la identificación de relaciones funcionales entre estímulos, respuestas y consecuencias. Inspirado en los aportes de Pavlov y Skinner, el AFC se consolida como una herramienta metodológica más que teórica, enfocada en los principios del aprendizaje y el condicionamiento. Este enfoque ha evolucionado con la inclusión de teorías como el interconductismo, el conductismo contextual y los marcos relacionales, ampliando su aplicación en ámbitos clínicos, educativos y organizacionales. El AFC permite analizar la conducta desde una perspectiva dinámica y holística, reconociendo su complejidad e interacción constante con el entorno, lo que lo convierte en un pilar para la investigación y la práctica psicológica contemporánea.

Palabras clave: análisis funcional, conducta, condicionamiento, aprendizaje, psicología conductual.

Abstract

The Functional Analysis of Behavior (FAB) is a core model in behavioral psychology aimed at understanding, predicting, and intervening in human behavior by identifying functional relationships among stimuli, responses, and consequences. Drawing on the contributions of Pavlov and Skinner, FAB is established as a methodological rather than theoretical tool focused on learning and conditioning principles. This framework has evolved through the inclusion of interbehaviorism, contextual behaviorism, and relational frame theory, expanding its applications to clinical, educational, and organizational contexts. FAB analyzes behavior from a dynamic and holistic perspective, acknowledging its complexity and constant interaction with the environment, making it a cornerstone for contemporary psychological research and practice.

Keywords: functional analysis, behavior, conditioning, learning, behavioral psychology.

Análisis Funcional de la Conducta

El estudio de la conducta ha sido una de las mayores inquietudes dentro de la Psicología como disciplina científica, dado al arduo trabajo que implica comprender como esta se desarrolla y se ve influenciada y mediada por el ambiente; lo que ha permitido un gran avance de diversos enfoques teóricos y metodológicos. De acuerdo con Roca (2007), la conducta en psicología y desde el contexto conductista se puede definir desde dos perspectivas, la primera hace hincapié en la acción que un individuo u organismo ejecuta, donde implica la existencia de corporeidad en el sujeto que ejecute determinada acción. Bajo este enfoque, se explica que la conducta no es una abstracción ni una entidad aislada del cuerpo, sino la ostentación perceptible de la interacción entre una persona y su ambiente. Esta perspectiva bajo la influencia dada por el conductismo de Skinner y el Inter

conductismo, se focaliza en que la acción siempre a de pertenecer a un ente físico, bien sea un humano, un animal o un inclusive una maquina que ejecute acciones específicas.

La segunda perspectiva recae en la relación que se establece entre elementos de una asociación, esta se basa en su interpretación como una relación funcional dentro de un sistema, dejando así de un lado la perspectiva convencional que la relaciona únicamente con la acción realizada por un individuo u organismo con la característica de corporeidad. Bajo este foco Roca (2007) se centra en el que la conducta no precisa principalmente de sujetos físicos, si no de las interacciones dadas dentro de un sistema funcional.

La conducta es una premisa que proporciona muchas interrogantes en el paradigma de la ciencia, es entender cómo afecta al mundo y como el mundo afecta a la conducta, este pensamiento es el precursor que permite el florecimiento de la psicología como ciencia del comportamiento con la finalidad de describir, predecir e influir en la conducta.

"La conducta es un tema difícil, no porque sea inaccesible sino porque es extremadamente complejo. Puesto que se trata de un proceso más que de una cosa, no puede ser retenida fácilmente para obsérvala. Es cambiante, fluida, se disipa, y por esta razón exige del científico grandes dosis de inventiva y energía" (Skinner, 1970, pp. 34, citado por Ruffinatto, 2024)

El análisis de la conducta surge en la concepción de lo anterior como una corriente alternativa al conductismo radical que propone un modelo de análisis que focalice en estudiar el comportamiento en virtud de las propiedades estructurales o sus propiedades funcionales, estos cimientos convergen como un catalizador para la ramificación de diversas áreas dentro de la psicología dado así que Ortega (2017) plantea que la premisa desde la que se parte es una visión monista donde el foco central del estudio radica en la observación del comportamiento del organismo como una unidad, evitando así la reducción del mismo a una fracción del organismo. (Ruffinatto, 2024).

El análisis funcional, por su parte es un modelo que se desenlaza de un ideal teórico donde se centra en la creación de una metodología capaz de comprender los diferentes factores y procesos que influyen en el comportamiento, donde una de sus principales corrientes de estudios se centra en los principios del aprendizaje, dado el hilo que compete a la ciencia siendo las bases conductistas. Parga (2020) modela una definición, donde no se

trata de una teoría, sino de una herramienta que permite identificar los procesos subyacentes de la conducta, basándose en los fundamentos del condicionamiento.

Bajo las anteriores premisas surge el análisis funcional de la conducta (AFC), la cual se puede plasmar como un modelo que busca la comprensión, análisis y la predicción del comportamiento, por medio de dinamismo que suscitan diversas metodologías e instrumentos psicológicos, así mismo, con esta contextualización es de un índole absoluto, el dar el valor en el sentido del estudio a corrientes que permiten una estructura más sólida en cuanto al funcionamiento y modelo real del AFC, resaltando en este marco el condicionamiento pavloviano o asociativo. Este modelo nos refiere, el cómo un estímulo neutro no presenta ninguna capacidad de provocar una respuesta, puede adquirir las propiedades de elicitación de una respuesta, por medio de una asociación con el estímulo incondicionado, pasando a ser un estímulo condicionado y generando una respuesta condicionada (Domjan, 2019, citado por Ruffinatto, 2024).

Otra corriente fundamental en la estructuración del AFC es la propuesta por el psicólogo y filósofo estadounidense Burrhus Frederic Skinner, siendo esta el condicionamiento operante, en la cual skinner lo simplifica en tres términos estímulo, respuesta y contingencia, siendo el primero un agente físico o emocional a nivel extrínseco o intrínseco que desencadena una reacción

funcional en un organismo, en tanto que la respuesta se define como la reacción que se da ante el estímulo, siendo así una dependencia en el sentido del actuar del individuo, y finalmente la contingencia es el estímulo consecuente a la respuesta que tiene como fin el de reforzamiento de la conducta si es apetitivo (agradable), o en caso de ser aversivo (desagradable) el de extinción de la conducta (Reyes, 2021); bajo esta última premisa es donde se contempla nuevas estructuras teóricas que de igual forma comprenden el condicionamiento operante, siendo el castigo, refuerzo, los cuales tienen como único fin el de mantener o eliminar una conducta; lo expuesto anteriormente resalta la importancia de comprender las unidades de análisis (estímulo, respuesta y consecuencia) en su relación mutua, evidenciando así su función dentro del proceso, además, busca identificar la fuerza y la forma de las relaciones causales y no causales influyentes en dichos procesos (Kaholokula, 2013 citado por Ruffinatto, 2024).

Como cimientos en la ciencia es innegable los aportes que presenta el CC y el CO se convierten en una estructura compleja y de gran relevancia en cuanto a lo que es el AFC, sin embargo aunque dos fundamentos esenciales en lo que abarca esta modelo, siguen siendo en esencia solo dos componente que como uso único limitan el estudio, dado lo cambiante y poco estable que es la conducta; todo esto se convierte en la mayor dificultad que presentan los científicos dado que al no ser algo estructurado y rígido no se puede basar en una solo postura, siendo así que es necesario el generar modelos adaptables que permitan el abarcar todos los parámetros que convergen en el desarrollo de la conducta (Kaholokula et, al 2013), siendo así que se resaltan múltiples autores que aportan a esta corriente con el fin de maximizar el dinamismo de las metodologías.

Entre estos postulados Blasco (1994) resalta el trabajo realizado por Jacob Robert Kantor, principal iniciador del análisis de la conducta interconductual, el cual está enfocado en el organismo y el sistema en un espacio, contradiciendo la postura del conductismo radical de Skinner, afirmando que la conducta se observa en función de cómo el sistema interactúa con diferentes factores enfatizó en una visión naturalista rechazando el dualismo, como lo menciona Ribes Iñesta (2004) el cual concibe la conducta de forma que todos los eventos psicológicos operan con una interacción natural. En otra premisa se establece el conductismo contextual y teorías de los marcos relacionales (TMR), fundamentado principalmente por Hayes. et al (2001) dueño de la teoría de los marcos relacionales, esta perspectiva refuta las explicaciones mentalistas

tradicionales, especializada en función de la conducta y está representando una evolución integral del lenguaje, valores y cognición. Actualmente esta teoría ha trascendido e innovado en la salud mental, Neurorrehabilitaciones, gestión organizacional, entre otras situaciones.

Otro de los grandes autores que enriquecen esta ciencia se resalta el nombre de Montrose Wolf el cual en 1968 establece el Análisis de la Conducta Aplicado (ABA) por sus siglas en inglés (Risley, 2005). Su propósito es representar de manera profunda los principios del análisis conductual, promoviendo cambios socialmente significativos a través de métodos experimentales del comportamiento. Actualmente, esta teoría se aplica en diversas áreas de intervención, como la infancia (autismo, trastornos del desarrollo, etc.), la salud mental, la

rehabilitación y el ámbito organizacional (Morris. et al, 2013).

Teniendo como base los anteriores contextos y premisas podemos centrar al análisis funcional de la conducta como un modelo que posee una influencia innegable en el ámbito investigativo como en el formativo, su versatilidad permite identificar las relaciones funcionales entre los diversos estímulos presentes en la vida humana y su vínculo directo con las respuestas conductuales, modulando así la probabilidad de ocurrencia de una conducta.

Bajo este enfoque analítico e investigativo, se comprende la validez del estudio en relación con las distintas dimensiones de la experiencia humana, desde estas premisas, diversos autores han desarrollado múltiples interpretaciones y ramificaciones del modelo, dada su naturaleza flexible y su estructura no centralizada en un foco jerarquizado, así es que el AFC se enriquezca a través de la plasticidad de su estudio, promoviendo una evolución constante que amplía su aplicabilidad y consolida su relevancia dentro del campo de la investigación conductual.

Referencias

- Blasco, T. B. (1994). *La teoría interconductual: ¿una alternativa conceptual para la psicología?* *Análisis y Modificación de Conducta*, 20(69).
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7075363.pdf>
- Cooper, J.O., Heron, T.E., & Heward, W.L. (2020). *Applied Behavior Analysis* (3rd Edition)
<https://www.redalyc.org/pdf/2745/274525894001.pdf>
- Domjan, M. (2019). *Fundamentos del condicionamiento y el aprendizaje*. Editorial El Manual Moderno.
- Hayes, S.C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). *Una explicación post-skinneriana del lenguaje y la cognición humanos*. *Revista Latinoamericana de Psicología*.
<https://www.redalyc.org/pdf/805/80535112.pdf>
- Kaholokula, Joseph Keawe'aimoku, Godoy, Antonio, O'Brien, William H., Haynes, Stephen N., & Gavino, Aurora. (2013). *Análisis funcional en evaluación conductual y formulación de casos clínicos*. *Clínica y Salud*, 24(2), 117-127. <https://dx.doi.org/10.5093/cl2013a13>
- Morris, E. K., Altus, D. E., & Smith, N. G. (2013). *Un estudio sobre la fundación del análisis del comportamiento aplicado a través de sus publicaciones*. *The Behavior analyst*, 36(1), 73–107. <https://doi.org/10.1007/BF03392293>
- Ortega, M. A. R., & Kanter, J. W. (2017). *Psicoterapia analítica funcional*. Editorial Brujas.
- Parga, M. X. F. (2020). *Análisis funcional de la conducta humana*. Comercial Grupo ANAYA.
- Reyes, E. J. I., Flores, J. D. J. V., & Espinosa, M. A. M. (2021). *Importancia del análisis funcional como parte integral de la intervención psicoterapéutica en la terapia de la conducta*. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 23(4), 1699-1712.

- Ribes-Iñesta, E. (2004). *Breve nota sobre el concepto de ajuste funcional y su reemplazo*. *Acta comportamental* vol. 31, Núm. 4, pp. 723-727. <https://actacomportamental.cucba.udg.mx/index.php/acom/article/view/87207/76344>
- Risley T. (2005). Montrose M. Wolf (1935-2004). *Journal of applied behavior analysis*, 38(2), 279–287. <https://doi.org/10.1901/jaba.2005.165-04>
- Roca, B. J. (2007). *Conducta y conducta*. *Acta Comportamental*, 15(spe), 33-43. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-81452007000400003&lng=pt&tlng=es.
- Ruffinatto, F. (2024). *Introducción al análisis funcional de la conducta y aportes de la conducta verbal*. *Enciclopedia Argentina de Salud Mental*. Recuperado 24 de marzo de 2025, de <http://www.encyclopediasaludmental.org.ar/mobile/trabajo.php?id=236&idtt=391>
- Skinner, B. F., & Gallofré, M. J. (1970). *Ciencia y conducta humana: una psicología científica*. Fontanella.

